

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildirimler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظّم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقارنة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الواجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيرى

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarraf" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبه حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى في قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية في قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة في جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح في شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيمائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak

Prof. Dr. Kadriye Türkan

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Özet

Bireyin içinde bulunduğu durumdan başka bir duruma geçişini ifade eden “doğum-evlilik-ölüm” olarak sıralanan geçiş dönemleri ve onlara bağlı olarak ortaya çıkan geçiş törenleri, yeni bir hayata adım atmasını, yeni kimlik edinmesini sağlamak ve bu geçişi mümkün olduğunca onun için kolaylaştırmak, toplum tarafında onaylanmak, kutlamak, kutsamak ve bulunduğu durumdan dolayı kendisine yönelen her türlü kötülük ve tehlikeden korumak için topluluk üyelerinin katılımıyla gerçekleşir. Geçiş dönemlerinden ikincisi olan ve evlenme dolayısıyla yapılan düğün “düğün öncesi-düğün sırası- düğün sonrası” olarak üç safhada değerlendirilir. Bu bağlamda “duvak” geçiş dönemlerinden ikincisi olan evlilikle ilgili ritüellerden biridir. Düğün sonrası olarak isimlendirilen uygulamalardan biri olan düğünün son safhası “duvak” töreni, gelinin şerefine düzenlenen onun iffet ve bekâretini simgeleyen çiftlerin karı-koca olmasını ilan eden bir törendir.

Orta Asya, Anadolu ve Balkanlarda yaşayan Türklerin gelenek-göreneklerinin bir parçası olan ve bugün de gözlenen duvak yöreye göre, baş bağlama, gelin yüzü, gelin ertesi, gelin önü vb. adlar alır. Çoğunlukla düğünün ertesi günü yapılan ve gelinin ailesinin katılmadığı duvak hem kız hem erkek tarafından kadınların katılımıyla gerçekleşir. Duvak günü yöreye has çalgılar eşliğinde türküler söylenir, oyunlar oynanır, tören yemekli olabileceği gibi sadece lokum vb. yiyecek ikramında bulunulabilir ve duvak için gelen misafirlere küçük hediyeler verilir. Ayrıca törene katılan kadınlara gelinin çeyizi gösterilir.

Çalışmada Burdur ilçe ve köylerinden alan araştırması sonucu elde edilen veriler ışığında geçiş dönemi olarak isimlendirilen ve topluluk dayanışmasını sembolü olan evlenme bağlamında düğünün son bölümü olarak değerlendirilebilecek kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerden biri olan duvak töreni kaynak kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda yapısı, katılımcılar ve icra bağlamında mukayeseli olarak ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Burdur, geçiş dönemi, evlilik, ritüel, gelin yüzü.

A Tradition Facing Forgetfulness in Burdur Folk Culture: Duvak

Prof. Dr. Kadriye Türkan

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Türkiye

Abstract

He transition periods listed as "birth-marriage-death", which express the transition of the individual from one current situation to another, and the transition ceremonies that occur due to them, take place with the participation of community members in order to enable him to step into a new life, acquire a new identity, to facilitate this transition for him as much as possible, to be approved by the society, to celebrate, to bless, and to protect him from all kinds of evil and danger due to his current situation. The wedding, which is the second of the transition periods and is held due to marriage, is evaluated in three phases: "before the wedding - during the wedding - after the wedding". In this context, "duvak" is one of the rituals related to marriage, which is the second of the transition periods. The "duvak" ceremony, the last phase of the wedding, which is one of the practices called post-wedding, is a ceremony held in honor of the bride, symbolizing her chastity and virginity, and declaring the couples to become husband and wife.

Duvak, which is a part of the traditions and customs of the Turks living in Central Asia, Anatolia and the Balkans and is still observed today, can be used as head binding, bridal face, after the bride, in front of the bride, etc., depending on the region. takes names. Duvak is usually done the day after the wedding and the bride's family does not participate in the duvak. It is done with the participation of both the girl and the man. On the duvak day, folk songs are sung accompanied by local instruments, games are played, the ceremony may include a meal or just Turkish delight, etc. Food may be offered and small gifts are given to guests who come for the duvak. Additionally, the bride's dowry is shown to the women participating in the ceremony.

In the study, in the light of the data obtained as a result of field research in Burdur districts and villages, duvak ceremony, which is called the transition period and is one of the almost disappearing traditions that can be considered as the last part of the wedding in the context of marriage, which is a symbol of community solidarity, is discussed comparatively in the context of its structure, participants and execution, in line with the information provided by the source persons.

Keywords: Burdur, transition period, marriage, ritual, bridal face.

Giriş

Düğünün son safhası olan duvak ya da duvak günü;Toroslarda *çarşaf*, Mudurnu ve Çivril'de *duvak*, Hatay ve Kerkük'te *suphe*, Isparta'da *gelin ertesi*, Maraş ve Kütahya'da *gerdek-ertesi*, Kastamonu ve Sinop'ta *samet*, *samat*, *semet*, Yörüklerde *kâkül günü*, Kayseri'de *güvey başı* (Boratav 1999: 188) gibi adlarla anılmakta "gerdek gecesinin ertesi günü erkek evinde yapılan eğlenti" (Özder 34-25) ifadesinden anlaşılacağı üzere düğün ertesi yani pazartesi günü yapılmaktadır. *Derleme Sözlüğü*'nde "duvak düğün" olarak da nitelendirilen tören, aynı zamanda Türkiye'nin hemen her bölgesinde gözlenen bir uygulamadır (1993- IV: 1614). "Değişik yörelere göre ayrı adlar alan 'duvak' teriminin söyleyişindeki bu çeşitlilik, törene adını veren 'gelin başı'nın yapılışında da görülmektedir" (Köse 2003: 93). Bu törene Erzincan'da başbağlım denir. Duvak veya baş bağlama töreni sırasında gelin yöresel bir

başlık takmaktadır. “Ciya gelin evden çıkarken takılır. Gelin yüzü (duvak) günü ve düğünün ertesi günü de giydirilir” (Şenel 2013: 141). Yöreye özgü başlık yerine duvak da kullanılabilir.

Ertesi günü gelin yanıdır. Gelin yanı yalnız hanımlarla yapılır. Damadın akrabası hanımlar ile davetli hanımlar oğlan evine gelirler. Yine tefçilerin çalıp söylediği türküler eşliğinde mahalli oyunlar oynanır, eğlenilir. Gelin ortaya dikilir ve misafirler takı takarlar. Eğlenmeden sonra davetliler iyilik ve mutluluk dilekleri ile evden ayrılırlar. Böylece düğün biter (Ekinci 1995: 172).

Evlenme kutlandığı, kutsandığı ve ilan edildiği düğün gelenekleri duvak günüyle son bulur. Sonrasında yeni evli çiftin el öpme ziyaretleri, oğlan ve kız tarafının karşılıklı ziyafetleri hediyeleşmeleri devam eder.

Yöntem

Araştırma Modeli: Bu çalışma, alan araştırmasına yöntemine dayanmaktadır. Duvak geleneğinin kültürel bağlamda nasıl anlam kazandığı ve günümüzdeki yerini anlamak amacıyla kaynak kişilerin deneyimlerini ve gelenekle ilgili algılarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Katılımcılar/Örneklem: Araştırmada kaynak kişiler Burdur ilinde yaşayan ve düğün törenlerinde duvak geleneğini bizzat deneyimlemiş ya da gözlemlemiş olan bireylerden oluşmaktadır. Bu sayede geleneği deneyimleyen kişilerin görüşleri doğrudan alınmıştır.

Veri Toplama Araçları: Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış sorularla kaynak kişilerde duvak geleneği ile ilgili deneyimlerini, düşüncelerini öğrenmeye yönelik açık uçlu sorular kullanılmıştır.

Veri Toplama Süreci: Veri toplama süreci, katılımcılarla ön görüşme yapılarak başlatılmıştır. Bu aşamada, katılımcılara araştırmanın amacı ve süreci hakkında bilgi verilmiş, gönüllük esasına dayalı katılım sağlanmıştır. Görüşmeler, katılımcılara uygun ortamlarda, yüz yüze gerçekleştirilmiş ve tüm görüşmeler, ses ve görüntü olarak kaydedilmiş daha sonra yazılı metne dönüştürülmüştür.

Veri Analizi: Veri analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle, görüşmelerden elde edilen veriler incelenmiş, benzer temalar belirlenmiş ve bu temalar ışığında duvak geleneğinin anlamı ve önemi hakkında yorumlar yapılmıştır.

Etik İlkeler: Araştırma sürecinde, etik ilkeler titizlikle göz önünde bulundurulmuştur. Katılımcılardan onay alınmış, kimlik bilgileri gizli tutulmuş ve yalnızca araştırma amacıyla kullanılacağı belirtilmiştir. Katılımcıların araştırmaya katılımı gönüllü olup dilediklerinde araştırmadan çekilme hakları olduğu bilgisi verilmiştir.

Sınırlılıklar: Bu araştırmanın örneklem büyüklüğü sınırlıdır ve sadece Burdur ilinde yaşayan bireylerden oluşmaktadır. Nitekim araştırma sadece duvak geleneğine odaklanmakta ve duvak geleneğinin Burdur halk kültüründeki yerini anlamak için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Bulgular ve Tartışma

Burdur’da düğünün ertesi günü yapılan törene *gelin yanı* ya da *gelin yüzü* denmektedir. “Tören mahiyetinde olduğu için baş bağlama- zülûf kesme töreni denir” (Kara 1995: 145). Kaynak kişiler de aynı doğrultuda duvak töreninde gelinin başının süslendiğini aktarmaktadırlar. “Ertesi gün, gelinin başı süslenilir, giydirilir. Gelinlik giyer, yoğsa üç etek giyer. Gelenin ellerini öper. Çeyizleri zaten doleşirler bakarlar” (KK9).

Burdur’da düğünün bir parçası olan bu törenin, eskiden sabah ile öğlen arası bir zaman diliminde yapıldığı ifade edilmektedir. Buna “geline bakmak denir. Pazartesi günü gelin artık süslenir gene. Gelinliğini giyer herkes konu komşu hısım akraba gider geline bakmaya. Gelin her gelenin elini öper ve en yakınlara, akrabalara hediye olarak yazma tülbent örter” (KK5). Gelin yüzü veya duvak töreninde kayınvalidenin gelenlere küçük hediyeler verdiği de belirtilmektedir. “Öyle oynanıyo. Kaynana öyle çorab dürüyo, dastar sariyo, geline gimıdıyo; dastarını alan gidiyo, dastarını alan gidiyo (KK14). Bazı

yerlerde bu törenin, düğünden bir iki hafta sonra yapıldığı söylenmiştir. “Hafta sonu 10-15 gün sonra yaparlar biz de” (KK11).

Bu tören adı ne olursa olsun çiftin karı- koca oluşunun göstergesidir. “Şekli ve söyleyişi ne olursa olsun, düğünün son uygulamalarından biri olan bu gelenek çiftlerin karı-koca olması, gelinin bakireliğini ispat etmesi halinde tertip edilen bir törendir” (Köse 2003: 93). Kaynak kişiler, bu uygulamanın eski düğünlerde mutlaka yapıldığını teyit etmektedir. “Onu gelin görücüler dirler, mesela annemin gününde varmış. Gelin en güzel elbisesini giyer. Buraya oturdularmış süslerlmiş aynı çeyizi buraya böyle serer lermiş eskiden. Sandığa oturdularmış gelin oturaklı olsun deye. Kaynana da gıyısına oturmuş şöyle hayırlı olsuna gelirmiş hısım akraba. Yemek de hazırlarlarmış gelen giden yemek de yermiş. Gaynananın gösterdiği şu benim elti al bu sana, şu da onun çocuğu onu ört, şu da bizim gomsucuk ona at. Gelin kakar kakar hediye verirmiş” (KK1). “Gelin geldikten sonra ertesi gün duvak deriz biz duvağa gelirler oynar lar kadın kadına, oyun işi bittiğinde bişeyler dağılır lokum, pisküvit gibi ondan sonra çeyize bakmaya giderler. Duvak töreninde gelinin zülüfleri dekesilir. “Yaşlı birisi köyün çok sevilen birisi gelinin yüzünü açar, zülüflerini keser bağ çıbığıyla uzasın diye tekrar. Bağ çıbığı dolarlar keserler. İşte o bittikten sonra gızın çeyizine bakarlar” (KK10). Zülüf kesme ritüelinin yaşlı ve bu işte tecrübeli hanımlar tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu, “Zülüfü gari ustalara kestirirdin keserdi, hôle kıvrılırdı. Sabunlayiler sabun gevrek tutuyo bunu höyle kıvrıyolar, kıvıttırıyo. Yüzünü gari ustalara açtırıyolar” (KK7) ya da “Gelinin yüzü kapalı olu böyle dayanırsın bi tarafa oynarlar, çalarlar sonra asma çıbıyla okuya okuya açarlar yüzünü. Yaşlı kişiler duvak töreni bitene kadar durur orda” (KK12) şeklinde tanımlanmaktadır.

Gelin ve çeyizi de bu vesile ile eş-dost, akrabadan kadınlar tarafından yakından görülür. “Gelin günü olur. Hindi gelin geldi, eve girdi. Ertesi gün konu komşun gelinin evine eşyasına bakmaya gelirler” (KK2) veya “çeyizlerini asarlardı ne kadar elinden gelen varsa ne yaptıysa dastar, çoraptır örülüyordu evveli. Onları atarlardı ora, yeleşin varsa onu atarlardı ora” (KK6) ifadelerine yer verilir. “Gelin en güzel elbisesini giyip oturtulur. Gelinin götürdü mü akşam damat camiye gittiğinde çeyizi sererler, ertesi gün gelin yüzü diye ona bakmaya gelirler” (KK3). Gelin, kendisini görmeye gelen büyük-küçük herkesin eli ni öper (KK8, KK13). Bu törene katılan kadınların çalıp oynaması ve eğlenmesi de adettendir. “Gelin yüzü, aynı düğün ettiğin gibi gonun komşun hepten birikirler, çalarlar, çağırır bir türkü çekerler. Çalgı çalarlar, oynarlar. Gelinin çeyizine bakarlar işte o kadar” (KK4). Bu eğlencede delbekçi kadınlar bulun maktadır. “Var oynama var, öğlene kadar var. Delbek çalınır” (KK7). Delbekçi kadınlar, yöre türküleri ve oyun havalarişliğinde davetlileri oyuna kaldırırlar. Arkasından delbekçiler, oğlan ve kız tarafını şu sözlerle okşarlar.

Zehra hanım gelin olmuş

Her yanına pullar konmuş

Gelin olduğunu bilmiş

Hey hey aslanım hey

Hasan efendi güvey olmuş

Mehmet efendi büyük baba olmuş

Hacca kadın kayınna olmuş

Hey hey aslanım hey

Ali efendi çelibaba olmuş

Gülizar hanım görümce olmuş

Fadime kadın eltisi olmuş

Hey hey aslanım hey (Çine2003: 39).

Gelin duvak töreninde oynamaya kalktığında elbisesinin kollarının içine yerleştirilen buğdayları -bolluk ve bereket olsun- diye savurarak oynar (KK15). “Şuralarına doldurulur şu mesela şeyin içine şurası buğday dolar. Elbisesinin kolunun içine savurdukça ettikçe dökülür o oynar” (KK16). Günümüzde duvak veya gelin yüzü yapılmamaktadır (KK9, KK12).

Duvak töreni, gelinin oynamasıyla son bulur. Davetliler iyi dilek ve teminnilerle dağılırlar ve böylece düğün de sona ermiş olur.

Sonuç ve Öneriler

Evlilik vesilesiyle yapılan bir kutlama töreni olarak düğün, öncesi-sırası ve sonrası olarak birçok riüel ve uygulamadan oluşur. Düğün sonrası son tören olan duvak, gelin yüzü veya gelin yanı töreni evliliğin her anlamda başarı ile gerçekleştiğinin göstergesidir. Kadınlar arasında yapılan bu törenle birlikte gelinin yeni bir aileye girdiği ve yeni ailesi tarafından kabul edildiğinin ilanı aynı zamanda yeni evliler ve aileleri için önemli bir eşiğin geçildiğinin müjdelenmesidir.

Bugün duvak, kültür değişmelerinin etkisiyle gelinin düğünde giydiği gelinliğin bir parçası olup taşıdığı anlamı ve fonksiyonu yitirmiştir. Duvak töreni ise kaybolmaya yüz tutmuş güzel geleneklerimiz arasında karışmak üzeredir.

Kaynakça

Boratav, P.N. (1999). *100 Soruda Türk Folkloru*, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Çine, H. (2003). *Burdur'dan Damlalar Folklor (Halkbilimi)*, Burdur: Arzu Ofset ve Reklam Ajansı.

Ekinci, Y. (1995). *Burdur*, Ankara: Üner Yayınları.

Kara, R. (1995). “Erzincan Düğünlerinde Gelin- Güvey Motifi- Kına Gecesi ve Gelin Başı Bağlama Töreni”, *III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Bildirileri*, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 140-147.

Köse, N. (2003). “Türk Düğünlerinde Gerdek Sonrası Duvak Geleneği”. *Millî Folklor*, S.60, s. 92-109.

Özder, A. M. (1981). *Türk Halkbiliminde Düğün-Evlilik-Akrabalık Terimleri Sözlüğü*, Ankara: Ziya Gökalp Derneği Yayınları.

Şenel, A. (2013). *Burdur Alaca Dokumaları ve Geleneksel Giysileri (Biçim ve İkonografi)*, Antalya: Burdur Belediyesi Kültür Yayınları.

Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü IV, 1993, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kaynak Kişiler

- KK1- Emine ZENGİN, Bucak- 54, ilkokul mezunu, ev hanımı(28 Mart 2019)
- KK2- Ayşe AKTAŞ,Kemer- 79,okuma yazması bilmiyor, ev hanımı(12 Nisan 2019)
- KK3- Kezban GÜLMEZ, Elmacık/Kemer- 70, ilkokul mezunu, ev hanımı (18 Nisan 2019)
- KK4- Ayşe AY, Akçaören/Kemer- 79, ilkokul mezunu, ev hanımı (18 Nisan 2019)
- KK5- Fatma KONU, Bucak- 63, yüksekokul mezunu, emekli öğretmen (28 Mart 2019).
- KK6-Ayşe YILDIRIM, Güvenli/Çeltikçi-60, okuma yazma biliyor,ev hanımı (12 Mart 2019)
- KK7-Hayriye ÖZKAN, İbecik/Gölhisar-68, ilkokul mezunu, ev hanımı (2 Mayıs 2019)
- KK8-Zeki GÜLMEZ, Yusufca/Gölhisar-51, lise mezunu, memur (19 Nisan 2019)
- KK9-Ayşe EKİNCİ, Yusufca/Gölhisar-50, ilkokul mezunu, ev hanımı (19 Nisan 2019)
- KK10-Sultan AKKANAT, Elmalyurt/Gölhisar-57, ilkokul mezunu, ev hanımı (26 Nisan 2019)
- KK11-Zekiye TABAK, Elmalyurt/Gölhisar-50, ilkokul mezunu, ev hanımı (26 Nisan 2019)
- KK12-Zöhre UĞUR, Elmalyurt/Gölhisar-66, okuma yazma bilmiyor, ev hanımı (26 Nisan 2019)
- KK13-İbrahim KARATAŞ, Çallica-70, ilkokul mezunu, çiftçi (5Nisan 2019)
- KK14-Firan ÖZKAN, Kozagaç/ Çavdır-75, okuma yazma bilmiyor, ev hanımı (20 Haziran 2019)
- KK15-Ayşe GİRTİ, Aziziye-70, ilkokul mezunu, ev hanımı (4 Haziran 2019)
- KK16-Keziban ŞEVKEN, Alanköy/Yeşilova-54, okuma yazma bilmiyor, ev hanımı (27 Haziran 2019)

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليّن أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

